

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ И ЕГО НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Ниязова Гулбахор Давроновна

Старший преподаватель кафедры Дошкольного образования
Бухарского государственного педагогического института.

Ниязова Ситора Давроновна

Старший преподаватель кафедры Педагогика дошкольного и начального бразования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13910995>

Аннотация. В данной статье рассматривается педагогическое общение и его научно-практическое значение, методы и технологии обеспечения устойчивости педагогического общения в образовательном процессе.

Ключевые слова: дошкольное образование, речь, диалог, монолог, развитие речи, диалогическая речь, монологическая речь.

PEDAGOGICAL COMMUNICATION AND ITS SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS

Abstract. This article examines pedagogical communication and its scientific and practical significance, methods and technologies for ensuring the sustainability of pedagogical communication in the educational process.

Keywords: preschool education, speech, dialogue, monologue, speech development, dialogic speech, monologue speech.

Педагогическое общение и его функции. Понятие педагогического общения.

Отечественные педагоги об общении. Структура педагогического общения. Стили общения педагога. Общение: наука и искусство. Понятие педагогического такта.

Воспитательный эффект. Требования педагогического такта. Сложность раскрытия сущности педагогического такта. Определение «такта», его характеристика. Понятие «педагогического такта». Высказывание К.Д.Ушинского о педагогической тактики.

Проявление педагогического такта в поведении педагога. Педагогический такт на паре. Конфликты студентов с педагогами, анализ конфликта. Выражение такта в поведении педагога. Интересное исследование Б.Г.Ананьевым. Самостоятельная работа педагога. Такт и тактика. Проявление такта в различных тональностях. Разные формы общения. Выбор тактики в общении. Уровень общения. Ролевые позиции: «пристройка сверху», «пристройка снизу», «пристройка рядом». Условия овладения педагогическим тактом. Нравственный смысл в поступках. Конфликты как несоответствие позиций студента и педагога.

Педагогическая деятельность - сложная и многокомпонентная. Из всего многообразия ее компонентов Н.В.Кузьмина выделяет три: содержательный, методический и социально-психологический. Они образуют внутреннюю структуру педагогического процесса. Единство и взаимосвязь этих трех компонентов позволяют реализовать в полной мере задачи педагогической системы. Главным в единстве является социально-психологический компонент, т.е. педагогическое общение (ПО), которое обеспечивает реализацию двух других.

Общение принадлежит к числу так называемых «пограничных» категорий. Общение изучается многими наукам и широко представлено в философии, социологии, общей и

социальной психологии, педагогике и других науках, и причем каждая из них проводит исследование в соответствии со спецификой своего предмета, целями и методами.

Особенность же педагогического общения определяется целью и предназначением этого вида общения, которое в первую очередь направленно на развитие личности.

В процессе педагогического общения осуществляется обучение приемам и способам умственной деятельности, формирование мыслительных процессов, управление процессами учения, обучение приемам работы, постоянное поддержание заинтересованности учащихся на самом уроке, мотивационное обеспечение учебного процесса, нормативных взаимоотношений с коллективом и с учителем, снятие эмоциональной напряженности.

В психолого-педагогической литературе существуют разные трактовки педагогического общения. Приведем некоторые из них. Например, А.Н.Леонтьев определяет педагогическое общение как "профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические функции и направленное (если оно полноценное и оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся внутри ученического коллектива". И.А.Зимняя обращает внимание на то, что педагогическое общение "как форма учебного сотрудничества есть условие оптимизации обучения и развития личности самих учащихся".

Г.М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров дают следующее определение педагогического общения:

Общение педагогическое — профессиональное общение преподавателя с учащимися в целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух направлениях: организация отношений с учащимися и управление общением в детском коллективе. Оно входит в структуру методов и приемов воспитания и обучения и является способом их реализации. Выполняет информационную, самопрезентативную, интерактивную, аффективную и социальную перцептивную функции.

Таким образом, педагогическое общение - это многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности.

Можно выделить следующие характеристики общения в процессе педагогической деятельности:

- общая сложившаяся система общения педагога и учащихся (определенный стиль общения);
- система общения, характерная для конкретного этапа педагогической деятельности;
- ситуативная система общения, возникающая при решении конкретной педагогической и коммуникативной задачи.

Под содержанием общения обычно понимают ту информацию, которая в межличностных контактах передается от одного субъекта другому либо циркулирует между ними. Поскольку эта информация по своему характеру далеко не однородна, то по

содержанию выделяют материальное, когнитивное, кондиционное, мотивационное и деятельностное общение

Педагогическое общение является основной формой осуществления педагогического процесса. Его продуктивность определяется, прежде всего, целями и ценностями образования и, соответственно, общения, необходимого для его осуществления.

При этом указанные цели и ценности должны быть приняты всеми участниками общения как субъектами этого процесса в качестве императива их индивидуального поведения.

Таким образом, педагогическое общение – это многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между учащимися и педагогами, порождаемый целями, характером и содержанием их совместной деятельности.

Поэтому для правильной организации эффективного педагогического общения будущему преподавателю необходимо понимать цель и содержание этого общения, знать его функции и средства, виды и стили педагогического общения, его общую структуру и различные модели.

Специфика педагогического общения в том, что оно представляет собой сложный и противоречивый диалог, поскольку в нем одновременно участвует много субъектов, происходит своеобразное взаимодействие интеллектов, эмоциональных сфер, воли, характеров различных по возрасту, статусу, уровню развития участников. Поэтому педагогическое общение по своему характеру может быть различным: оно может происходить в форме сотрудничества, соперничества, конфликта и даже конфронтации.

Выбор педагогом той или иной формы общения определяется профессиональной мотивацией, особенностями личности учителя, состоянием его эмоциональной сферы, коммуникативными способностями и творческой индивидуальностью педагога, а также прошлым опытом общения, сложившимся характером взаимоотношений педагога и воспитанников, спецификой ситуации взаимодействия, особенностями ученической группы и воздействиями со стороны учеников.

Еще одна особенность педагогического общения в том, что оно одновременно выполняет обучающую и воспитывающую функции. Обучающая функция является ведущей и состоит в трансляции учителем общественного знания и координации совместных с учениками действий в учебном процессе и формировании личности. Как отмечает А.Б. Добрович «какой бы предмет ни преподавал учитель, он передаёт ученику, прежде всего убеждение в силе человеческого разума, могучую тягу к познанию, любовь к истине и установку на самоотверженный общественно полезный труд... Когда же учитель способен заодно продемонстрировать учащимся высокую и отточенную культуру межличностных отношений, справедливость в сочетании с безупречным тактом, энтузиазм в сочетании с благородной скромностью - тогда, невольно подражая такому педагогу, младшее поколение формируется духовно гармоничным, способным к человеческому разрешению столь нередких в жизни межличностных конфликтов...».

По мнению американского психолога Роджерса, эффективное педагогическое общение выполняет ещё и психотерапевтическую функцию - облегчения, фасилитации

общения. Эта функция столь важна, что К. Роджерс называет учителя прежде всего фасилитатором обучения и общения. Это означает, что учитель помогает ученику выразить себя, проявить то, что в нём есть позитивного. Заинтересованность в успехе ученика, благожелательная атмосфера помогает, облегчает обучение, способствует самоактуализации и дальнейшему развитию ученика.

Эффективное педагогическое общение осуществляется на основе учебного сотрудничества и предполагает следующие способности педагога:

- пристальное внимание к мыслительному процессу ученика (учеников), малейшее движение мысли требует немедленной поддержки, одобрения, иногда просто знака, что мысль замечена;
- эмпатия - умение поставить себя на место ученика, понять цель и мотивы его поведения, а значит, и его самого, что позволяет прогнозировать деятельность ученика и управлять ею заранее;
- доброжелательность, заинтересованность в успехе ученика;
- рефлексия - непрерывный анализ своего поведения и деятельности, управляющих деятельностью учеников и введение максимально быстрых поправок в учебный процесс.

REFERENCES

1. Эргашева Г. Б., Рахматова Г. Б. К. Некоторые вопросы обеспечения взаимосвязи методов и средств обучения в учебном процессе //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1 (46).
2. Эргашева Г. Development of teachers innovative activities //Ученый XXI века. – 2018. – №. 4-3.
3. Ergasheva G. Личностное отношение-условие учебной и профессиональной деятельности учителя //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
4. Ergasheva G. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
5. Ergasheva G. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ МАТЕМАТИКОЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
6. Baxtiyorovna E. G. Factors that Increase Lesson Effectiveness in Primary Education //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 231-235.
7. Ergasheva G. B. ZAMONAVIY JAMIYATDA FAN VA TA'LIMNING RIVOJLANISHIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 969-974.
8. Ergasheva G. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ МАТЕМАТИКОЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

9. Ergasheva G. B., Tohirova S. MUSTAQILLIK NE'MATIGA SHUKRONA QILISH VA UNING MUSTAHKAMLIGINI SHAQLASH //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1196-1200.
10. Ergasheva G. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАСHTIRISH CHORA TADBIRLARI TO'G'RISIDA //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
11. Эргашева Г. Б. Использование интегрированных технологий в высшем образовании //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3 (91). – С. 74-75.
12. Xalilova M. F., Niyazova D. S. Ecological education of children in primary school //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 615-622.
13. Ниязова С. ECOLOGICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
14. Niyazova D. G., Niyazova D. S. Professional training of future teachers for creative activity //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 569-570.
15. Ситора Давроновна Ниязова, Наргиз Мирходжаева СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-obrazovatelnye-strategii-v-doshkolnom-obrazovanii> (дата обращения: 18.12.2021).
16. Ситора Давроновна Ниязова, Гулбахор Давроновна Ниязова ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otdelnyh-sposobov-poznavatelnoy-deyatelnosti-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-na-zanyatiyah-oznakomlenie-s-prirodoy> (дата обращения: 18.12.2021).
17. Ситора Давроновна Ниязова, Гулбахор Давроновна Ниязова ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otdelnyh-sposobov-poznavatelnoy-deyatelnosti-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-na-zanyatiyah-oznakomlenie-s-prirodoy> (дата обращения: 18.12.2021).
18. Ниязова, С. (2021). "Maktabgacha va boshlang'ich ta'limning dolzarb maslaları: muammo yechimlar va istiqbollar". ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2610
19. Ниязова, С. (2021). "Uzluksiz ta'lim" jurnali. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2608

20. Niyozova S. et al. MODERN OPPORTUNITIES FOR CORRECTION OF HEPATOTOXIC SYNDROME FOR POLYCHEMOTHERAPY OF SOLID TUMORS (LITERARY REVIEW) //Modern Science. – 2019. – №. 8-2. – C. 200-205.
21. Niyozova S. SPECIAL PREVENTION OF VICTIMIZATION IN CRIMES COMMITTED AGAINST PERSON BY USE OF VIOLENCE //ProAcademy. – 2018. – T. 1. – №. 1. – C. 46-49.
22. Niyozova S. Approaches to the study of the physical and psychological prophylaxis of crimes committed against persons //Review of law sciences. – 2018. – T. 2. – №. 4. – C. 18.